

DOI

Muratova M.O.
Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA AKT NING SALBIY TASIRI

Annotatsiya: Maqoladamaktabgacha yoshdagi bolalarda Axborot kommunikatsion texnologiyalarning salbiy tasiri, uning bola hayot xavfsizligiga havf soluvchijihatlarini tahlili keltirilgan

Kalit so'zlar: Internet, mobil aloqa, kompyuter, axborot, ota-ona, xavsizlik, e'tibor, hamkorlik, tarbiyalanuvchi, nazorat, rivojlantirish, himoya, tarbiya, ta'lim.

Muratova M.O.
teacher
TDPU named after Nizami

THE NEGATIVE EFFECT OF ICT ON PRESCHOOL CHILDREN

Annotation: The article provides an analysis of the negative impact of Information Communication Technologies in children of pre-school age, its aspects that are dangerous to the safety of the child's life.

Keywords: Internet, Mobile Communication, Computer, Information, parent, Security, attention, cooperation, foster, control, development, protection, upbringing, education.

KIRISH

Mamlakatimizdabolalarni sog'lom, bilimli hamda yetuk kadr bo'lib voyaga yetishida maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rni alohida ahamiyatga egadir. Shu nuqtai-nazardan mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish borasida bir qancha me'yoriy-huquqiy asoslar ishlab chiqildi. Davlatimizdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabul qilish qamrovi yildan-yilga oshib bormoqda. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar istiqbolda o'z mevasini berishi nazarda tutilgan. Shu maqsadda prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev —Ayni paytda islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarni tarbiyalashimiz zarur. Shu boisdan ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarining barcha bo'g'inlarini izchil isloh qilmoqdamiz¹-degan edilar.

“Insoniyat o'zida mavjud bo'lgan eng yayaxshi narsalarning hammasini bolalarga berishga majbur”, - deyiladi bola huquqlari deklaratsiyasida. Ammo

¹Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi .-T. 2021 yil O'zbekistonl,

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

insoniyat bu majburuyatlarni anglab yetib, to'liq ado etmoqda deyish qiyin. Yer yuzining qaysidir nuqtasida ochiqlikka mahkum etilgan yoki qo'llariga o'yinchoq emas, haqiqiy qurol olishga majbur qilingan yohud odam savdosiday jirkanch illat sabab nafs bandalari qo'lida tovarga aylanayotgan bolalar bor ekan, bunday deya olmaymiz ham.

Taraqqiyotdan ortda qolgan ayrim mamlakatlarda yoki urush o'chogiga aylangan nuqталarda bolalarga ochlik, OITS, savodsizlik kabi xatarlar tahdid solib turgan bir paytda, rivojlangan g'arb mamalakatlarida bolalarni TV, kompyuter (internet, kompyuter o'yinlari), kabi muammolar girdobidan asrash haqida qayg'urilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Barkamol shaxsni tarbiyalashda uni har tomonlama jismoniy va aqliy rivojlanishi hamda sog'lom turmush tarzini shakillantirishda Sharq mutafakkirlari Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Jaloliddin Davoniy, Jaloliddin Rumiy, Yusuf Xos Xojib Abdulla Avloniyning pedagogik g'oyalari va qarashlarida o'z aksini topgan.

P.Yusupova, F.R.Qodirova, R.M.Qodirova, D.Abdurahimova, X.B.Tulenova, D.R.Babayeva, G.X.Jumasheva, X.I.Kasimova, M.SH.Rasulova, M.A.Solihova, K.S.Shodiyeva, SH.A.Sodiqova SH.Shodmonova, O.U. Hasanboyeva va boshqalar tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining mazmuni, maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy, jismoniy va psixologik jihatdan tarbiyalash, muammolari tahlil etilgan. Bu sohada psixolog olimlardan G'.B.Shoumarov, Ye.A.Morshinina, E.G'oziev, V.M.Karimova, M.G.Davletshin, N.A.Sog'inov, S.A.Oxunjonova, A.Shojalilov va boshqlar ham o'z ttdqiqotlarida bola salomatligiga doir masalalriga alohida e'tibor bergalar.

Ma'lumki salomatlikni tejaydigan texnologiyalardan foydalanish zarurati V.V.Kolbanova, L.G. Tatarinkova va V.P. petlenkolarning ttdqiqotlarida takidlanib, inson salomatligi uning turmush tarziga 60 % dan ko'roq bog'liqligini ko'rsatadi. Haqiqatdan ham insonning yashash sharoiti va turmush tarzi uning salomatligiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. L. D.Glazyrinaning "Bolalarning jismoniy rivojlanishi", S. Ya. Layzanning "Bolar uchun jismoniy tarbiya", kabi uislubiy tavsiyalarida, T. A. Shoryginning "Bolalar bilan xavfsizlik asoslari haqida suhbatlar" qo'llanmasida ko'plab nazariy hamda ularni amaliyotda qo'llashga doir ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

NATIJA

Bugun internet, mobil aloqa, kompyuter o'yinlari, audiovizual mahsulotlar istemolchilarning aksariyat qismini bolalar tashkil qilmoqda. Ular orqali endigina o'sib kelayotgan yosh avlodning ongini buzg'unchik, axloqsizlik, zo'rovonlikni targ'ib qiluvchi axborot istemolchilarni to'g'ri yo'lga boshlash ularni bo'sh vaqtlaridan unumli va mazmunli foydalanishga chorlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Demak bugungi kunda AKT dan to'g'ri foydalanishni, bolalarni axborot xurujidan himoya qilishni yo'lga qo'yish shart.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Zamonaviy bola bugungi kunda elektron madaniyat dunyosida yashaydi. Kompyuterlar bolani tug'lishi bilanoq o'rab oladi: uyda, MTT da va shifokorda. Yangi ma'lumotlarning kuchli oqimi reklama, telivezor, va kino kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, o'yin pristavkalari, elektronik o'yinchoqlarni tarqatish maktabgacha yoshdagi bolaning tarbiyasiga va uning atrofdagi dunyoni idrok etishga katta ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunga kelib 5-6 yoshli bola allaqachon shaxsiy kompyuter bilan erkin muloqat qila oladi. Albatta, maktabgacha yoshdagi bolalarning kompyuterdan ishlash vaqtiga oid oddiy sanitariya meyyorlariga rioya qilish muhim masalalardan biri hisoblanadi. SanPiN talablariga ko'ra, kompyuterdan foydalangan holda to'g'ridan to'g'ri o'quv faoliyati 5 yoshli bolalar uchun - 10 daqiqa, 6-7 yoshli bolalar uchun - 15 daqiqani tashkil qilishi shart. Ishlayotganda bolalar 2-3 m dan yaqinroq bo'lmagan masofada joylashtiriladi hamda ekrandan 5-5,5 m dan oshmasligi kerak. 5-7 yoshdagi bolalar uchun kompyuterdan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari kuniga bir martadan ko'p bo'lmagan holda amalga oshirilishi lozim.

AKT dan 7-10 daqiqa foydalangach jismoniy daqiqa orqali faoliyatni maajburiy o'zgartirishhamda ko'z mashqlarini bolalar bilan birga bajarish maqsadga muvofiq bo'ladi.

MUHOKAMA

Murgak go'dakni suyub erkalab ko'kka otsangiz, u qo'rqmaydi, aksincha, shodon qiyqirib, sizni ham quvonchiga sherik qiladi. U biladi: ishonchli qo'llar aslo yiqilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu - buyuk ishonch! Ana shu ishonchning hech qachon so'nmasligi sizni bizga, butun insoniyatga butun mas'uliyat yuklaydi.

Ota-onasidan, atrofdagilardan mehr ko'rmagan bola, aqli bo'lsa ertaga kattalarning hatosini takrorlamaydi. Farzandiga, oilasiga, o'zi yashayotgan jamiyatga borini beradi.

Yoki aksincha - jamiyatga mehr ko'rmagan, ertaga mehr ko'rsatmaydigan bolalarni "tarbiyalab beradi". Bolani bemehr tosh bag'r ota-onalardan ham himoya qilish kerak ekan. Hech kimga sir emaski bugungi kunning aksariyat ota-onalari ishdan bo'sh vaqtlarida farzandlarining tarbiyasi bilan shug'ullanishmaydi. Demak bolani bolaligini o'g'irayotgan kattalardan ham himoya qilish kerak ekan. Bolaning toza beg'ubor qalbida ezgulik urug'ini undirish, har qanday zulum, haqsizlik va yovuzliklardan asray bilish baxti barchaga nasib etsin.

YuNESKO ma'lumotlariga ko'ra 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan zamonaviy bolalarning 93 foizi haftasiga 28 soat televizor ko'radi: "ekranli bolalar" ning birinchi avlodi o'sib bormoqda. U televizor ko'rishning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri haqida fikr yuritadi. Birinchi va eng achinarlisi - bu nutqning rivojlanishidagi kechikish. Nutqning ibtidoiyligi va qashshoqligi qayd etilgan. Ekrandan kelayotgan nutq tushunarsiz begona tovushlar to'plami bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalar jim bo'lishni afzal ko'radilar va o'zlarining hissiyotlarini qichqiriq yoki imoishoralar bilan ifodalaydilar. Ta'lim va ta'lim

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

dasturini amalga oshirishning eng past ko'rsatkichlari ko'pincha "Nutqni rivojlantirish" bo'limiga tegishli. Nafaqat "Muvofiq nutq" bo'limi, balki "Lug'at" boyligi ham oqsaydi. Bolalarning televizorni ko'p tomosha qilishi so'z boyligini oshirishga olib kelmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning fantaziyasi ya'ni tasavvuri va ijodiy faolligining keskin pasayishi kuzatiladi. Bolalar o'zlari uchun biror narsa qilish qobiliyatini va istagini yo'qotadilar. Ular o'yinlarni ixtiro qilishga, hikoya,ertak tuzishga harakat qilmay qo'yadilar, yangi ixtiro qilishdan zerikishadi, bir-birlari bilan muloqot qilishning hojati bo'lmay qoladi. Biroq, nutqning mahorati faqat jonli, to'g'ridan-to'g'ri muloqotda, bola suhbatga faqat eshitish va artikulyatsiya orqali emas, balki uning barcha harakatlari, fikrlari va histuyg'ulari bilan ham ishtirok etganda sodir bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, bolaning "sukut", yoki "jim" turish muammosi uzoq vaqt davomida odamlarni tashvishga solmasligi mumkindir. Bola hayoti davomida o'zgaradi, bu muqarrar. Ammo "Ekranli bolalar" ota-ona va katta insonga aylanganda, ular uchun vaziyatni o'zgartirish juda qiyin bo'ladi, chunki ularning xulq-atvor modeli ularga buni amalga oshirishga imkon bermaydi. Ular uchun sukut saqlash odatiy holdir va vaqt o'tishi bilan bora-bora jonli muloqot barbod bo'ladi.

O'zbekiston o'z istiqlol va taraqqiyot yo'lini tanlab olar ekan, aqlan yetuk, ruhan tetik va sog'lom, erkin va tanqidiy fikrlovchi, ayni paytda ijtimoiy masuliyatni his etadigan, muayyan kasb egasi bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalashni asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22-dekabrda gi "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" gi 802-son Qarori
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda gi O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi Qonuni.
3. A.N.Amonov. Sport ta'lim muassasalarida hayot faoliyati xavfsizligi: o'quv qo'llanma. Toshkent- 2021-y.-207 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda gi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-son farmoni //O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. -Toshkent, 2017. - 6-son.
5. "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshda gi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari". Toshkent 2018.
6. O'TAVALIEVA.UBOLA -TARBIYA'SIDA BOG'ChA VA OILA HAMKORLIGI TOSH KENT «UQITUVChI» 1994.y
7. "Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik" Metodik qo'llanma (birichi nashr) Toshkent: 2020-y.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

8. Qodirova F. M. “Maktabgacha pedagogika”: o’quv qo’llanma Toshkent «MANAVIYAT»
9. Sodiqova.SH “Maktabgacha pedagogika ” «TAFAKKUR BO‘STONI» TOSHKENT-2013
10. Джамилова Н. Н. Формирование организаторских качеств у студентов в процессе их обучения в ВУЗе //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2011. – №. 9. – С. 690-691.
11. Джамилова Н. Н. К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАТОРСКИХ КАЧЕСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ (материалы исследования) //Педагогические науки. – 2012. – №. 2. – С. 11-15.
- 12.Nigmatova M. M. ZAMONAVIY DUNYODA BOLANING SHAXSIY RIVOJLANISHI MUAMMOLARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1166-1171.
- 13.Nigmatova M. M. MUAMMOLI VAZIYALARINI HAL QILISHDA INTERFAOL VOSITALARDAN FOYDALANISH //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1079-1085.